

DERIVATSIYA VA UNDA QOLIPNING IFODALANISHI

Yuldosheva Guli Xayrulla qizi
Qarshi davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: O'zbek tilida ham antroposentrik tilshunoslik rivojlanayotgani va turli sohalari vujudga kelayotganligining yorqin ifodasi sifatida ushbu maqolamizni keltirishimiz mumkin. Chunki derivatologiya sohasi ham tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlaridan biri hisoblanib, o'z qamrovida tilshunoslikdagi barcha yasalishlarni o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Shuningdek, quyidagi maqolamizda derivatologiyaning vujudga kelishi, tilshunoslikda taraqqiy topishi, uning asosiy birliklari va derivatsiya jarayonlarida qolip tushunchasining ifodalanishi hamda uning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Annotation: We can cite this article in Uzbek as the development of anthroposentric linguosity and aridity of various industries. Because the derivative sector is also one of the modern directions of linguistics and is a section that studies everyone in linguistics in the coverage. He is also thought out in the following article, the development of derivation, in linguistics, the appearance of the mold concept of the mold and its significance and its importance.

Аннотация: мы можем назвать эту статью в Узбеке как развитие антропоцентрической лингвозности и засушливости различных отраслей. Потому что производный сектор также является одним из современных направлений лингвистики и является разделом, в котором все изучают лингвистику в охвате. В следующей статье он также рассматривается, развитие деривации, в лингвистике, появление концепции плесени плесени и ее значения и ее важности.

Kalit so'zlar: derivatsiya, derivatologiya, leksik derivatsiya, semantik derivatsiya, sintaktik derivatsiya, operant, operator, derivat, qolip, hosila.

Keywords: derivation, derivative, lexical derivation, semantic derivation, syntact derivation, operations, operator, derivative, mold, manual.

Ключевые слова: вывод, производная, лексическая деривация, семантическое происхождение, деривация синтекста, операции, оператор, производная, плесень, ручное.

KIRISH. Derivatsiya hodisasi tilshunoslikning eng peshqadam yo'nalishlaridan biri bo'lib, u doimiy rivojlanishni, tilning takomillashuvini taqozo etadi. Shuning uchun ham derivatsiya til va nutqning deyarli barcha birliklariga taalluqlidir, chunki barcha birliklar derivatsion holat, ya'ni, yasalishda ma'lum

darajada ishtirok etadi.

Til nafaqat ayrim bir tilning yaratilishi, balki tilning o'zini o'zi yasash tomonidan ham o'rganadi. Va bu hodisa hozirgi tilshunoslik fanida tilning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lmish "DERIVATSIYA" deb ataladi.[1]

Derivatsiya hodisasi tilshunoslikning eng peshqadam yo'nalishlaridan biri bo'lib, u doimiy rivojlanishni, tilning takomillashuvini taqozo etadi. Shuning uchun ham derivatsiya til va nutqning deyarli barcha birliklariga taalluqlidir, chunki barcha birliklar derivatsion holat, ya'ni, yasalishda ma'lum darajada ishtirok etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Derivatsiyaning keng miqyosda tarkibi kengayishi, ya'ni, uning o'rganish obyektlari kengayishi Praga tilshunoslik maktabining namoyondalaridan biri bo'lgan E. Kurilovichning "Дериватсия лексическая и дериватсия семантическая"[3] (Leksik derivatsiya va semantik derivatsiya) nomli maqolasidan keyin rus tilshunosligida bu sohaga jiddiy e'tibor qaratila boshlandi va natijada rus tilshunosligidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar orqali jahon tilshunosligi, jumladan, o'zbek tilshunosligida ham talaygina ishlar olib borildi va bu jarayon hozir ham davom etmoqda.

O'zbek tilshunosligida ham mazkur soha yuzasidan qator ilmiy ishlar va shular natijasida qator dissertatsiyalar, ilmiy maqolalar yozildi. Sh. Turdiniyozovning "Hozirgi o'zbek tilida matn tilining matn shakllanishining derivatsion xususiyatlari" nomli nomzodlik dissertatsiyasi, N. Turdiniyozning "O'zbek tili derivatsion sintaksisiga kirish", M. Chetinning "Hozirgi o'zbek va turk tillarida so'z birikmalari va sintaktik derivatsiyasi" nomzodlik dissertatsiyasi, L. Xoliyarov "Hozirgi zamon nemis tilida sodda gaplar derivatsiyasi" nomzodlik dissertatsiyasi, SamDCHTI tomonidan tashkil etilgan "Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani va yana ko'plab ilmiy maqolalar chop etilayotganligi shular jumlasidandir.

NATIJA. Derivatsiya tushunchasi so'z yasash amaliyotlarini belgilash uchun kiritilgan va avval boshida so'z yasash terminiga teng edi. Lekin leksik va sintaktik derivatsiya farqlangandan so'ng, derivatsiya tushunchasi til shakllarini so'z chegarasidan tashqarida yasash jarayonlariga nisbatan qo'llanila boshlandi. Derivatsiya tushunchasining kengayishi derivatsion jarayonlarni matn darajasida tadqiq qilishga olib keldi, va derivatologiya tomonidan o'rganiladi[2].

Derivatalogiya (lot. derivatio- hosil qilish, yasash, logos-ta'limot) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, tilshunoslikdagi umumiy barcha yasalishlarni nazarda tutadi. Derivatalogiyaning asosiy o'rganish obyekti derivatsiya (lot. derivatio-hosil qilish, yasash) jarayoni hisoblanadi. Derivatsiya jarayoni ma'noni qay tarzda yoki qay shaklda hosil qilishiga ko'ra uch turga bo'lib o'rganiladi. Bular: leksik derivatsion jarayon, semantik derivatsion jarayon, sintaktik derivatsion jarayonlardir.

Hozirgi kunda derivatsiya uch turga bo'linib, uch talqinda o'rganilmoqda. Bular- leksik derivatsiya, semantik derivatsiya, sintaktik derivatsiyalardir.

Leksik derivatsiya- grammatik shakllar orqali so'z yasalishi va yana an'anaviy tilshunoslikdagi umuman barcha so'z yasalishi shakllarini o'z ichiga oladi;

Semantik derivatsiya- til birliklari hamda sintaktik qurilmalarning hosilalari talqini bilan shug'ullanadi;[4] Sintaktik derivatsiya- sintaksisning birliklari hisoblangan so'z birikmalari va gaplarning tuzilishidan tortib, mikro va makromatnlarning ham tuzilishini o'z ichiga oladi.

Derivatsiyadagi yasalish qay turda bo'lishidan qat'i nazar derivatsion tahlil uch predmetga asosan olib boriladi. Bular quyidagilar: a) operant, b) operator, d) derivat.[4] Bunda operant- derivatsiyani yuzaga chiqishigacha bo'lgan til materiali, operator- derivatsiyani yuzaga chiqaradigan vosita, derivat-derivatsiyaning natijasi, ya'ni hosila. Masalan, leksik derivatsiya mahsuli bo'lgan gulzor so'zida gul-operant, -zor –operator, gulzor yasama leksemasining o'zi esa derivat hisoblanadi. Sintaktik derivatsiya mahsuliga misol keltirsak: gulni ekmoq birikmasida gul va ekmoq leksemalari operant, -ni kelishik shakli operator, butun boshli so'z birikmasi esa derivat hisoblanadi. Derivatsiyaning hosil bo'lishida yuqoridagi uch unsur eng muhim va ayni damda ular ishtirokisiz hech bir yasalish yuzaga kelmaydigan vositalar hisoblanadi. Shu o'rinda aytib o'tish joziki, leksik derivatsiya ba'zan yasalish unsurisiz yaratilishi mumkin va bunda derivatsiya predmetlari deb operant va derivat ko'rsatiladi. Misol uchun, qo'lbola leksemasida qo'l va bola ikki mustaqil leksemasi(operant)dan yangi derivat, ya'ni yasalma vujudga kelyapti. Bu yerda operator mavjud emas va mazkur hosil bo'layotgan derivat ikki operant natijasidagi derivat hisoblanadi.

MUHOKAMA. O'zbek tilida bir qancha qoliplar yaratilganki, tilshunoslikda ular orqali yangi ifodalar ko'payib borayotganligi bejiz emas. Tilimizdagi ushbu qoliplar cheklangan, ammo ularning voqelikka bo'lgan munosabati cheksizdir. U leksemaning qolipimi, so'z birikmasining qolipimi, sodda yoki qo'shma gap qolipi bo'ladimi ulardan kelib chiqayotgan hosilalar adadsizdir. Ya'ni, qoliplar nutq vaziyatidan kelib chiqib voqelikka kirishib ketadi, bittagina qolip yuzlab, minglab hosilalarni yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu qoliplar orqali bir tilni ikkinchi tilga taqqoslab o'rganish tilni o'zlashtirishga yordam beradi. Tildagi bir qolip asosida nutq vaziyatiga qarab, turli xil gaplar tuzish mumkin, bu esa o'sha gaplardan nutq vaziyatida bimalol foydalanish imkonini beradi. Bu fikrlardan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, qolip va hosila tushunchalari, biri-birisiz bo'lmaydigan, o'zaro biri ikkinchisini taqozo etib turadigan tushunchalar hisoblanadi.

Qolip deb ma'lum yasalishlarga sabab bo'luvchi model yoki shakl nazarda

tutiladi. U asosan morfemalarning qo'shilishi yoki ma'lum bir sintaktik qurilmaning hosil qilinishidagi jarayonni anglatadi. Qolip, shuningdek, so'z yasaliş jarayonidagi yangi so'zlarni yaratish uchun xizmat qiladigan "doimiy shakl" deb ham qaraladi.[5] Lekin bu fikrni mutlaqo to'g'ri deb ayta olmaymiz. Chunki qoliplar faqatgina so'z yasaliş jarayoniga tegishli bo'lmagan, balki tilshunoslikdagi barcha yasalişlarga xos bo'lgan tushuncha hisoblanadi. Lisoniy birlik turlaridan biri bo'lgan qolip har qanday grammatik unsurlardan foydalangan holda hosil bo'layotgan qurilmalar hisoblanadi. Inson ongida fikr ifodalash uchun yaratilayotgan leksemalar, ularning birikuvidan kelib chiqayotgan so'z birikmalari va gaplar ham aynan ma'lum bir qolip asosida hosil qilingan. Ular lisoniy sintaktik qolip, model, shakl, konstruksiya, qurilma kabi turli nomlar bilan atalsa-da, lekin ifodalayotgan semasi bittadir. Masalan, kitobni o'qimoq, gulni ekmoq kabi sanoqsiz birikmalarni hosil qilayotgan "ism+tushum kelishigi+fe'l" qolipi qanday nom bilan atalsa ham, uning mohiyatiga ta'sir o'tkazmaydi. Lisoniy birlik hisoblangan qolip o'zida turli xususiyatni jamlagan. Individuallik, betakrorlik, cheksizlik, ijtimoiylik kabi xususiyatlar shular jumlasidandir, quyida qolipning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz: qoliplar kishilarning erkin birikma hosil qilish ko'nikmasi sifatida ham insonlar ongida hamisha yashovchan hisoblanadi. Ya'ni, nutqimizda biror kishiga ongimizdagi fikrimizni ifodalab berishda aynan qoliplarning o'rni beqiyos. Masalan, "ism+jo'nalish kelishigi+fe'l" qolipi ostida tuzilgan "uyga ketmoq" hosilasida aynan qolip unsurlaridan aniq foydalanilganligi uchun ham yo'nalish ma'nosi ifodalanayotganligi barchaga ayon, ammo bu qolipdan bexabar inson fikrini ifodalash uchun uy ketmoq yoki ketmoq uy shakllarida(aytilmoqchiki qolipsiz) qo'llasa, fikr g'aliz, tushuncha esa noaniq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham qoliplar yashovchan xususiyatga ega deb qaraladi. Ijtimoiylik xususiyati ham qoliplarni cheklab o'tmaydi. Chunonchi, lingvistik qoliplar bir kishi uchun va bir kishi tomonidan emas, balki, butun jamiyat uchun, ko'pchilik tomonidan tahlil qilinib, qo'llanilib, uzoq vaqt davomida shakllantiriladi. Lisoniy birlik hisoblangan qoliplar hosila sifatida nutqqa ko'chishi bilan individuallik xususiyatiga ega bo'ladi. Masalan, kitobni o'qitmoq so'z birikmasi jamiyatda qaysi qatlamga mansub shaxs nutqida qay vaziyatda qo'llanilishiga ko'ra turli qo'shimcha ma'nolarni ifodalaydi. Vaholanki, birikmaning genetik ma'nosi, figural ma'nosi[6] o'zgarmaydi. Shunchaki nutq vaziyatiga ko'ra qo'shimcha ma'no yuklanishi mumkin. Shuning hisobiga ham qoliplarda individuallik xususiyati ham bor deb qaraladi. Shu bilan birga, qoliplar takrorlanuvchan va betakrorlik xususiyatlarini ham o'zida jamlagan. Derivatsion qoliplarni xuddiki g'isht qoliplariga o'xshatishimiz mumkin, chunki qolip o'zidan iz qoldiravergani va u izlar bir-birining takrori bo'lgan o'xshash izlar bo'lgani kabi derivatsion qoliplarning hosilalari ham so'z, so'z birikmasi, gapda

takrorlanaveradi, ammo har bir hosila yangi, avvaldan mavjud bo'lmagan deb qaraladi. Shuning hisobiga qoliplar cheksizlik xususiyatini ham qamrab olgan deyiladi. aslida esa qolip emas, balki qoliplar natijasidagi hosilalar cheksiz deyilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Masalan, ism+tushum kelishigi+fe'l qolipidan yuzlab hosilalar ajralib chiqishi mumkin. Gulni ekmoq, kitobni o'qimoq, suratni tomosha qilmoq, kinoni ko'rmoq kabi birikmalar bunga misol bo'ladi. Derivatsion qoliplarga majburiylik va shu bilan birga ixtiyoriylik xususiyatlari ham xos. Bunday deyilishining sababi o'zbek tilida so'zlashuvchan kishilar uchun nutq jarayonida foydalanishi mumkin bo'lgan qoliplar til imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda majburiy qilib belgilangan va so'zlovchi aynan shu qoliplardan me'yorlarga rioya qilgan holda foydalanishi kerak. Masalan, so'z birikmasini hosil qilish uchun o'zbek tilida 18 ta so'z birikmasi qolipi tasdiqlangan. Ixtiyoriylik jihati shundaki, so'zlovchi qoliplardan nutqiy jarayonda foydalanish borasida erkin. Qoliplar riyoziy tenglamaga o'xshaydi. Ular bir butunlik sifatida tenglik belgisidan chap hamda o'ng tomonlardan iborat bo'ladi.[7] Bunda chap tomon qolipning xususiy shakli bo'lib, o'ng tomoni esa u ifodalayotgan mazmun mohiyati deb qaraladi. Qolipning xususiy shakli deyilganda moddiy til birliklari-so'z va qo'shimchalardan tuzilgan aytilishi, o'qilishi, yozilishi, eshitilishi mumkin bo'lgan shakl anglashiladi. Mazmuniy shaklida esa qolip natijasidagi hosilaning ifodalayotgan ma'nosi nazarda tutiladi. Masalan, mening ruchkam-qarashlilik, daraxtning bargi-butun-qism, beparvolik oqibati-sabab-natija, oqibat, yaxshi yashash-holat va uning natijasi.

XULOSA. Yuqorida keltirilgan fikrlar, tahlillar va dalillardan kelib chiqib aytishim mumkinki, zamonaviy tilshunoslikning har bir sohasi kabi derivatsiya va uning tarkibi ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek, derivatsion jarayonlar tahlili va yasalishlarda qolipning ifodalanishi bugungi kunda juda dolzarb, tahriotalab, ayni damda ko'plab ustida ilmiy faoliyatlar olib borilishi kerak bo'lgan tilshunoslikning bir bo'lagi hisoblanadi. Chunki mazkur sohada haligacha terminologik lug'atlar yaratilmagan, o'qitilishda aniq derivatsion tahlilga tegishli bo'lgan metodlar ishlab chiqilmagan va shu kabi yana qator hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar mavjud. Yuqoridagi maqolamiz kelajakda shu kabi ilmiy ishlar, dissertatsiyalar uchun ilmiy va amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. И.М.Тухтасинов. ДЕРИВАЦИЯ - ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИКНИНГ ЭНГ ИЛГОР ЙЎНАЛИШЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА. (ilmiy maqola)
2. Paluanova H. "Ekologik terminlarning derivatsion xususiyatlari" Toshk. "Fan va texnologiyalar" n. 2016. 54-b.
3. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая//Очерки по лингвистике.-М.: Иностранная литература, 1962.

4. Шодиев Э. А. Навоий ва форс тожик адиллари., Т., 1989;
5. “O’zbek tilshunosligida qolip va hosila munosabati” (ilmiy maqola)
6. M.Mirtojiyev “O’zbek tili semasiologiyasigasi” Toshkent. “Mumtoz so’z” n. 2010.
7. Ishmuratova M. “Lisoniy sintaktik qoliplar” (ilmiy maqola)